

IKKINCHI JAHON URUSHIDA O'ZBEKISTONNING ISHTIROKI MAVZUSINI KINOFILM ORQALI O'RGANISHNING AFZALLIKLARI

MAXMATKULOVA NOZIKOY CHORIYEVNA

Termiz davlat pedagogika instituti

“Tarix” kafedrası o‘qituvchisi

Email: nozik899@gmail.com

Tel: +998 91966-02-55

ESHBO‘RIYEV SARDORBЕК SHAROFIDDIN O‘G‘LI

Termiz davlat pedagogika instituti

Pedagogika va ijtimoiy fanlar fakulteti 3-bosqich talabasi

Email: esardor@gmail.com.

Tel: +998 94843-44-04

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17285280>

Annotatsiya: Mazkur ishda Ikkinchi jahon urushida O‘zbekiston xalqining ishtiroki hamda urush yillaridagi fidokorona mehnatini o‘quvchilarga kinofilmlar orqali o‘rgatishning afzalliklari tahlil qilingan. Kinofilmlar tarixiy voqealarni jonli tasvirlarda namoyish etib, o‘quvchilarda chuqur hissiy ta’sir uyg‘otadi, vatanparvarlik, jasorat va sabr-toqat kabi qadriyatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, dars jarayonida “Shaxsiy front”, “Men chinor daraxti”, “General Sobir Raximov” kabi tarixiy filmlardan foydalanish tajribasi orqali mavzuni samarali o‘rganish usullari ko‘rsatib berilgan. Ushbu yondashuv nafaqat bilimlarni mustahkamlash, balki o‘quvchilarning tarixiy tafakkuri va estetik didini rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: emotsional ta’sir, bahs va tahlil, shaxsiy anglash, kollajlar, qahramonlar bilan identifikatsiya, darslik qoliplari, tahliliy savol-javob, munozara.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ УЧАСТИЯ УЗБЕКИСТАНА ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ ЧЕРЕЗ КИНО

Аннотация: В данной работе проанализированы преимущества обучения учащихся участию народа Узбекистана во Второй мировой войне и его самоотверженному труду в годы войны посредством кинофильмов. Кинофильмы, демонстрируя исторические события в живых образах, оказывают глубокое эмоциональное воздействие на учащихся, служат формированию таких ценностей, как патриотизм, мужество и терпение. Также в процессе урока показаны методы эффективного изучения темы посредством опыта использования исторических фильмов, таких как “Личный фронт”, “Я - платановое дерево”, “Генерал Сабир Рахимов”. Этот подход важен не только для закрепления знаний, но и для развития исторического мышления и эстетического вкуса учащихся.

Ключевые слова: эмоциональное воздействие, дискуссия и анализ, личное осознание, коллажи, идентификация с персонажами, шаблоны учебников, аналитический вопрос-ответ, дискуссия.

THE BENEFITS OF STUDYING THE TOPIC OF UZBEKISTAN'S PARTICIPATION IN WORLD WAR II THROUGH FILM

Abstract: This work analyzes the advantages of teaching students about the participation of the people of Uzbekistan in the Second World War and their selfless work during the war years through films. Films show historical events in live images, create a deep emotional impact on

students, and serve to form such values as patriotism, courage, and patience. Also, in the course of the lesson, methods of effective study of the topic are shown through the experience of using historical films such as “Personal Front”, “I am a plane tree”, “General Sabir Rakhimov”. This approach is important not only for consolidating knowledge, but also for developing students' historical thinking and aesthetic taste.

Keywords: emotional impact, discussion and analysis, personal understanding, collages, identification with characters, textbook templates, analytical question and answer, discussion.

KIRISH

Tadqiqotning asosiy maqsadi – o‘qituvchi va o‘quvchilarning dars o‘tilishi hamda mavzuni o‘zlashtirish jarayonida noodatiy, qiziqarli muhit yaratish, shu orqali mavzuning samarali o‘zlashtirilishini ta’minlashdan iborat. Shuningdek, tarix va kino o‘rtasidagi bog‘liqlikdan kelib chiqib, o‘quvchilar va o‘qituvchilarning tarix o‘qitishdan nimani anglashlarini aniqlashtirish, kinofilmlardan dars jarayonida foydalanishning qulay yoki noqulay jihatlarini baholash hamda darslarda filmlardan samarali foydalanish yo‘llarini belgilash tadqiqotning yana bir muhim vazifasidir [1, 8].

ASOSIY QISM

Maktab o‘quvchilari o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rovnoma natijalariga ko‘ra, ko‘pchilik o‘quvchilar tarix darslarini ko‘pincha hikoyaga asoslangan, mavhum ma’noga ega, zerikarli mashg‘ulot sifatida qabul qiladilar. Bunday zerikishni faqat turli xil o‘qitish usullari yoki vositalar, ayniqsa, vizual materiallar yordamida bartaraf etish mumkin. Dars jarayonida ham, darsdan tashqari mashg‘ulotlarda ham bu usullarni qo‘llash o‘qituvchidan katta pedagogik mahorat talab etadi. O‘qituvchi mavzuga mos kinofilmni tanlab, darsda qo‘llaniladigan usulga qarab reglamentni oldindan belgilashi lozim. Chunki dars samaradorligi tanlangan vositalar va reglamentga qat’iy bog‘liq bo‘ladi. Natijaga erishish uchun tartib juda muhim. Shuning uchun kinofilmni darsda qo‘llash asosan yangi mavzuni tushuntirish bosqichida maqsadga muvofiq hisoblanadi [2, 3].

Ikkinchi jahon urushida O‘zbekistonning ishtirokini kinofilm orqali o‘rganishning bir qator afzalliklari mavjud. Ular quyidagicha guruhlanadi:

- tarixiy voqealarni jonli tasvirlash;
- emotsional ta’sir va shaxsiy anglash;
- vaqtni tejamkor sarflash va mavzuni oson qabul qilish;
- bahs va tahlil imkoniyatlarini yaratish.

Tarixiy voqealarni jonli tasvirlash – kinofilmlar urush jarayonlarini, askarlarning ruhiy holatini, xalqning fidoyiligini vizual tarzda aks ettirib, o‘quvchilarni hayolot dunyosiga olib kiradi. O‘quvchi dars jarayonida o‘zini urush yillari hayoti ichida his etadi va o‘sha davr ruhiyatini sezadi.

Quyida Ikkinchi jahon urushida O‘zbekistonning ishtirokini yoritgan ayrim badiiy filmlar ro‘yxati keltiriladi:

O‘zbekiston kinematografiyasida urush mavzusida o‘zbek kinorejissyorlari tomonidan suratga olingan filmlar:

- “Shum bola” (1977, rej. Damir Salimov) – garchi to‘liq urush haqida bo‘lmasada, filmda urush davridagi bolalik va ijtimoiy hayot aks ettirilgan.
- “Ulug‘ yo‘l” (1960, rej. Komil Yormatov) – front ortida kechayotgan hayot, urushga ketganlarning oilalari haqida hikoya qiladi.
- “Ikkinchi front” (1980, rej. Latif Fayziyev) – filmda O‘zbekistonda harbiy zavodlarning ochilishi va frontga yordam yuborilishi tasvirlanadi.

- “Senga ishonaman” (1962, rej. Yoqub Ahmedov) – urush yillarida orqada qolgan ayollar va ularning jasorati haqida.
 - “G‘alaba yo‘lida” (1943, rej. Suleyman Xodjayev) – urush vaqtida suratga olingan ilk filmlardan biri bo‘lib, frontdagi jangchilar va orqa frontdagi mehnatkashlar hayoti aks ettiriladi.
 - “Ortiqcha odam” (1956, rej. Shukrulla Rasulov) – urushdan keyingi davrda veteranlarning jamiyatdagi o‘rnini izlash haqidagi dramatik asar.
 - “Sarvqomat dilbarim” (1995, rej. Ali Khamrayev) – asosan urush fonida kechadigan sevgi hikoyasi aks ettirilgan. Bu kabi filmlar orqali urush yillarida O‘zbekiston xalqi boshidan kechirgan qiyinchiliklar va qahramonliklar jonli tarzda namoyon bo‘ladi. Bu esa o‘quvchilarda real tarixiy tasavvur uyg‘otadi.
 - “Ilhaq” (2020, rej. Jahongir Ahmedov) – film Zulfiya Zakirova ismli ona haqida bo‘lib, u urushda besh nafar o‘g‘lini yo‘qotadi. Asar O‘zbekiston va Belorussiyaning «Belarusfilm» studiyasi hamkorligida yaratilgan.
 - “Яблоки 41-го года” (1970, rej. Ravil Batirov) – filmda o‘zbek dehqonlarining frontdagi askarlarga yordam berish uchun uzoq yo‘l bosib o‘tishlari tasvirlanadi.
 - “Ленинградцы, дети мои” (1980, rej. Damir Salimov) – Toshkentda evakuatsiya qilingan leningradlik bolalar va ularni qabul qilgan o‘zbek oilalari haqida.
 - “Подвиг Ташкента” (1975, rej. Ali Hamraev) – hujjatli film bo‘lib, urush davrida Toshkentning evakuatsiya qilingan odamlar va madaniy muassasalarni qabul qilishi va ularga ko‘rsatgan yordamini tasvirlaydi.
 - “Сто один” (2020, rej. Xamidulla Xasanov) – 101 nafar sovet askarining nemis konslageridagi azob-uqubatlari va jasorati haqida.
 - “Sen yetim emassan” (1963, rej. Sho‘hrat Abbasov) – film urush davrida o‘zbek oilasining evakuatsiya qilingan bolalarni qabul qilishi va ularga oiladek munosabatda bo‘lishini hikoya qiladi.
- Vosita sifatida ko‘rilayotgan kinofilmlar o‘quvchilarda tarixga mehr uyg‘otishi, tarixga bo‘lgan qiziqishni oshirishi mumkin. Tarixni darslik qoliplari bilan chegaralanib qolishdan, shuningdek, unga bo‘lgan beparvolikdan xalos etishi mumkin bo‘lgan kinofilmlarning tarbiyaviy funksiyasini ham unutmash kerak. Shu sababli tarix ta‘limida ulardan qo‘shimcha material sifatida foydalanish yaxshi natija beradi [3, 24].

Emotsional ta’sir va shaxsiy anglash.

Kinofilmlar orqali urush qahramonlarining shaxsiy hayoti, kechinmalari va fidoyiligi ko‘rsatilganda, o‘quvchilar ushbu voqealarni yurakdan his qiladilar. Bu ularda milliy g‘urur, vatanga muhabbat va tarixiy xotiraga hurmat tuyg‘ularini shakllantiradi.

Kinolarining emotsional ta’siri va shaxsiy anglash imkoniyati juda muhim mavzu hisoblanadi, chunki kino san’ati inson qalbiga bevosita ta’sir ko‘rsata oladi.

1. Emotsional ta’sir. Kinofilmlar inson hissiyotlariga turli yo‘llar bilan ta’sir qiladi:

- Vizual va audio ta’sir: muayyan kadrlar, ranglar, musiqa va ovozlarning hissiyotlarni uyg‘otadi. Masalan, qayg‘uli sahnadagi musiqalar tomoshabinning qayg‘usini chuqurlashtiradi.
- Qahramonlar bilan identifikatsiya: tomoshabin qahramonlarning muammolari va his-tuyg‘ulari bilan o‘zini tenglashtiradi, bu orqali u o‘z shaxsiy tajribasini qayta ko‘rib chiqadi.
- Hikoyaning kuchi: yaxshi tuzilgan syujet insonda hamdardlik, umid, g‘azab yoki quvonch kabi tuyg‘ularni tarbiyalaydi.

2. Shaxsiy anglash. Kino insonga o'zini anglash va hayot haqida chuqur o'ylash imkonini beradi. Kinofilmlar orqali inson o'z hayoti, tajribasi va jamiyat haqidagi tushunchalarini qayta ko'rib chiqishi mumkin. Bu jarayon "shaxsiy anglash" deb ataladi:

- O'z tajribasini qayta ko'rib chiqish: film voqealari tomoshabinning hayoti bilan uyg'unlashganda, u o'z qaror va his-tuyg'ularini qayta anglaydi.
- Ilhom va motivatsiya: qahramonlarning qiyinchiliklarga qaramay g'alaba qozonishi shaxsiy rivojlanish uchun ilhom manbai bo'ladi.
- Fikr va qadriyatlarni shakllantirish: ayrim filmlar insonning jamiyat, axloq va insoniy munosabatlar haqidagi qarashlarini qayta ko'rib chiqishga undaydi.

Demak, kinofilmlar faqat vaqt o'tkazish vositasi emas, balki insonning ichki dunyosiga ta'sir qiluvchi, uning shaxsiy o'sishi va hissiy tajribasini boyituvchi kuchli madaniy vositadir [4, 143].

3. Vaqtni tejamkor o'tkazish va tushunarli qabul qilish. Matnli darsliklarga nisbatan film qisqa vaqt ichida ko'p ma'lumot beradi. Bu, ayniqsa, zamonaviy vizual kontentga o'rgangan yoshlar uchun qulay va samarali hisoblanadi.

4. Bahs va tahlil imkoniyatlari. Film tomosha qilingach, o'quvchilar bilan tahliliy savol-javoblar va munozaralar o'tkazish mumkin. Bu ularning tanqidiy fikrlash, tarixiy hodisalarni baholash va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

5. Multimediya vositalarining integratsiyasi. Film asosida taqdimotlar, kollajlar, sahna ko'rinishlari tayyorlash orqali mavzu chuqurroq o'zlashtiriladi. Mavzuga oid bob yakunida yoki xotira va qadrlash kunlarida ushbu bilimlardan foydalanib tadbirlar tashkil etish mumkin. Shu orqali o'quvchilarning ijodiy salohiyati ham rag'batlantiriladi.

Ikkinchi jahon urushida O'zbekistonning ishtiroki haqidagi 10-sinf "O'zbekiston tarixi" darsligida bir qator mavzular mavjud bo'lib, urushdan keyingi yillarga oid mavzular ham qamrab olingan. Bu mavzularni o'zlashtirish jarayonida yuqorida keltirilgan filmlardan foydalanish, albatta, ijobiy natijalar beradi.

XULOSA

Ikkinchi jahon urushi mavzusini kinofilm orqali o'rganish nafaqat tarixiy bilimlarni boyitadi, balki yosh avlodda vatanparvarlik, sabr-toqat, fidoyilik kabi yuksak insoniy fazilatlarini shakllantiradi. Tarixni yurakdan his qilish, uni unutmaslik va undan saboq olish bugungi kun uchun nihoyatda muhim. Shu sababli kinofilmlar vositasida tarixiy mavzularni o'rganish zamonaviy ta'limning ajralmas qismiga aylanishi lozim.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Zeynep çoban. Tarih derslerinde tarihi film ve dizilerin kullanimina ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Trabzon. Haziran, 2011. 8-sayifa.
2. Ahmet Vurgun. Tarih nasıl öğretilir? 21. yüzyılda eğitim ve toplum. cilt 1 sayı 2. yaz 2012. 3- sayifa
3. А. Сағдиев Г. Фузаилова, М.Хасанова. Тарих Ўқитиш методикаси. Тошкент-2008. 24-бет.
4. Semih Aktekin. Zeynep çoban. Tarih derslerinde tarihi film ve dizilerin kullanimina ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri: Trabzon örneği. Karadeniz incelemeleri dergisi. 143- sayifa.